

Le immagini
più suggestive
e significative
del Santo
Patrono della
Polizia di Stato
in pittura,
scultura
e architettura

Giancarlo De Leo

San Michele nell'arte

di **Simonetta Zanzottera** e **Giancarlo De Leo**

SOMMARIO

Pittura.....	III
Scultura.....	VII
Architettura.....	XII

INTRODUZIONE

Capo supremo delle milizie celesti, principe degli angeli, simbolo della lotta contro il male, guida delle anime nell'aldilà, entità dotata di poteri taumaturgici: questo ed altro è l'Arcangelo Michele, colui che da tempo immemore accompagna la storia dell'umanità.

La sua poliedricità ne ha fatto la figura più adatta ad interpretare ogni bisogno dell'uomo, e lo ha reso punto di riferimento per tanti popoli e persone di diverse culture e ceti sociali. Gli agricoltori e i pastori lo hanno venerato come protettore dei raccolti e guaritore di uomini e animali, i soldati hanno riconosciuto in lui

l'archistratega delle milizie celesti che li avrebbe guidati e protetti in battaglia, naviganti, artigiani e mercanti hanno visto in lui il custode delle loro anime e il medico dei loro corpi. Per tutti e in ogni tempo l'Arcangelo ha comunque sempre rappresentato il garante del bene contro il male.

Il culto di San Michele affonda le sue radici in un passato tanto remoto al punto che, talvolta, la storia tende a fondersi con la leggenda e il mito, infatti è praticato in Oriente fin dall'epoca del primo cristianesimo e al tem-

po di Costantino, nel IV secolo, è già tanto diffuso che lo stesso imperatore gli dedica un santuario sul Bosforo: il Micheleion. Rapidamente il culto si diffonde anche in Occidente, soprattutto fra le popolazioni poste sotto il dominio bizantino, e quindi i Longobardi - dopo la conversione al cattolicesimo

- eleggeranno San Michele, grazie alla sua connotazione guerriera, a proprio santo protettore, venerandolo con particolare devozione e diffondendone il culto in Italia e nel nord Europa.

Il 29 settembre 1949 papa Pio XII proclama San Michele Arcangelo Patrono del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e, in occasione delle celebrazioni in suo onore, vogliamo oggi mostrare la sua immagine attraverso una selezione delle rappresentazioni pittoriche e musive più significative; la sua "fisicità", così come l'hanno interpretata i più grandi scultori e i luoghi - santuari, conventi, chiese, chiese rupestre e ipogee - che tanti

mastri costruttori e architetti gli hanno dedicato.

Le opere che seguono sono il frutto di una selezione che risente di inevitabili omissioni ma quello che si è tentato, con questa veloce carrellata, è quello di rintracciare quella storica radice culturale europea che ha prodotto innumerevoli capolavori pittorici, plastici e architettonici che hanno ricordato e tramandato all'umanità l'ancestrale bisogno di visualizzare la potenza del bene contro il male, rappresentato da San Michele, dall'ebraico Mikha'el, cioè "chi è come Dio".

Giancarlo De Leo

Pittura

Sia a oriente che a occidente, San Michele Arcangelo è sempre alato. L'arte bizantina ne sottolinea il ruolo "gerarchico", infatti tra il XI e il XIII secolo viene spesso rappresentato come un alto dignitario di corte vicino al Cristo e alla Vergine, abbigliato con una sontuosa veste imperiale e una stola gemmata, si pensi ai mosaici di San Giovanni e Paolo a Roma e nel duomo di Cefalù, nella Cappella Palatina di Palermo e nel duomo di Monreale. Nell'arte occidentale viene invece messo in evidenza il suo aspetto guerriero: quasi sempre indossa una corazzata ed è armato di spada o lancia per abbattere il demonio. Talvolta, con la mano sinistra, sostiene una bilancia per "pesare" le anime da presentare al Cristo giudice.

SAN MICHELE ARCANGELO

Pittore Bizantino

Fine XIII, inizio XIV secolo, Tempera su tavola con doratura (33,8x24,5 cm), Pisa - Museo Nazionale di San Matteo

Databile a cavallo tra il XIII e XIV secolo, la tavola mostra tecnica pittorica e fondo dorato caratteristici dell'arte bizantina. Decisamente bizantina è anche la posa ieratica dell'arcangelo che domina l'intera scena mentre trafigge il demonio rappresentato, secondo l'usanza medioevale, come una piccola sagoma, nera e alata, e completamente fuori scala. Nei piatti della bilancia osserviamo due figure umane che saranno valutate nel giorno del giudizio. Questa sua funzione di pesatore delle anime (psicostasia) è un tratto caratteristico delle rappresentazioni più tarde nell'ambito della cultura figurativa occidentale. Per la storia dell'arte lo sconosciuto autore di questa tavola accompagna il passaggio di Michele da est a ovest.

SAN MICHELE TRAFIGGE SATANA

Giotto

Inizio XIV secolo, Affresco, Padova - Cappella degli Scrovegni

Comparando questa versione di San Michele con quella coeva del Pittore Bizantino e con quella successiva di Giovanni Di Paolo si comprende facilmente perché in campo pittorico Giotto sia sempre stato considerato il progenitore della "maniera moderna". Il fondo dorato è sparito, l'arcangelo viene ritratto in piena azione ma contemporaneamente è saldo come una roccia nella sua composizione "a campana" disegnata dal profilo delle braccia, delle spalle e della testa. Assolutamente magistrale l'inserzione della figura nella formella quadrilobata, grazie al nimbo in prospettiva che richiama la concavità dell'arco superiore e allo spiegarsi delle ali negli emicicli destro e sinistro. Il Satana trafitto è ridotto ad un vago contorno, quasi un'ombra indistinta della cornice nelle parti basse della scena, mentre Michele viene ancor più esaltato dalla luce che ne definisce volumetricamente braccio destro e volto, allineati e entrambi perpendicolari alla lancia per formare - non a caso - una croce che attraversa in diagonale il campo visivo. Sotto l'aspetto della storia della percezione visiva questa è un'opera in linea con le più rivoluzionarie dello stesso Giotto. Per andare oltre bisognerà attendere 150 anni e Piero della Francesca.

L'ARCANGELO MICHELE CHE TRAFIGGE IL SERPENTE

Giovanni Di Paolo

1450 circa, Tempera e oro su tavola (18,5x8,2 cm), Città del Vaticano - Musei Vaticani

Lo scudo crociato rafforza la plasticità dell'immagine e diventa elemento essenziale dell'impostazione volumetrica dell'opera, le cui linee compositive richiamano il San Giorgio di Donatello che, pur essendo stato realizzato trent'anni prima, è sempre stato considerato a pieno diritto un'opera esemplare del primo Rinascimento. Invece nel San Michele del senese Giovanni Di Paolo, il fondo dorato e la posizione frontale sono ancora di stampo bizantino e tarda espressione del mondo medioevale; anche perché la Siena del XV secolo è volutamente sempre rimasta poco sensibile alle innovazioni artistiche provenienti dalla rivale Firenze.

SAN MICHELE

Piero della Francesca

1454/1469, Tecnica mista su tavola (133x59,5 cm), Londra - National Gallery

Dal confronto con il contemporaneo San Michele di Giovanni Di Paolo appare subito chiaro che l'eredità di Giotto è stata raccolta. Quest'opera si colloca a pieno titolo nel Rinascimento. Lo spazio pittorico è costruito con estrema semplicità, anche qui è scomparso lo sfondo dorato e una balaustra marmorea evoca architetture classiche. Il punto di fuga prospettico situato all'altezza del torace e la posizione appena angolata dell'arcangelo creano un effetto volumetrico monumentale, sottolineato dall'uso espressivo della luce - limpida e direzionata - che esalta i colori e dona vigore e plasticità alle forme anatomiche del corpo. Benché alato e dotato di nimbo, San Michele ci appare come un essere terreno, un vero soldato. Il suo atteggiamento fiero e composto trasmette quella profonda solennità che Piero della Francesca, genio assoluto del suo tempo, è sempre riuscito ad esprimere con la sua pittura.

SAN MICHELE E IL DRAGO

Raffaello Sanzio

1505, Olio su tavola (31x27 cm), Parigi - Museo del Louvre

Nell'età dell'oro dell'arte italiana, in una tavoletta di modeste dimensioni Raffaello riesce a definire una serie di soggetti tutti identificabili come dotte citazioni. San Michele è appena planato sul corpo del drago, sta per sferrare il colpo finale mantenendo quell'elegante e misurato equilibrio che è uno dei tratti distintivi del maestro. Il viso dell'angelo anche nel momento topico dell'azione rimane molto aggraziato. In secondo piano, per marcato contrasto, i mostri ricordano le creature grottesche di Hyeronimus Bosch; ancora più indietro i condannati sembrano quelli descritti da Dante nella Divina commedia. Infine il borgo in fiamme all'orizzonte corrisponde alla città di Dite, davanti alla quale si manifesta, nel Canto IX dell'Inferno, l'apparizione di un messo celeste (l'Arcangelo Michele) che scende dal Paradiso per aprire al poeta e al suo maestro le porte della città mentre "pieno di disdegno" coglie l'occasione per ribadire la sconfitta definitiva degli spiriti del male e la loro impotenza nei confronti del volere divino.

L'ARCANGELO MICHELE COMBATTE SATANA

Tintoretto

Fine del 1500 , Olio su tela (318x220 cm), Dresda - Gemäldegalerie

L'opera è forse la rappresentazione più completa della battaglia tra le schiere angeliche descritta nel passo dell'Apocalisse. La diagonale domina la composizione: la lunga lancia dell'angelo collega direttamente due vertici opposti anche simbolicamente, l'Eterno ed il Demonio, ed è ancor più sottolineata dal parallelismo con i raggi luminosi che circondano la testa di Michele formandone l'aureola. Tintoretto anche qui merita pienamente la sua fama di mago della luce, basti osservare l'ombra che disegna il profilo di Michele, che risalta fortemente anche rispetto agli altri angeli. Un altro effetto luministico è generato dalla Vergine con bambino che, con il piede poggiato sulla falce lunare, osserva mestamente la scena.

L'ARCANGELO MICHELE VINCE LUCIFERO

Guido Reni

1635, Olio su tela (293x202 cm), Roma - Chiesa di Santa Maria della Concezione

[Avrei voluto un] "pennello angelico o forme di Paradiso per formare l'Arcangelo, o vederlo in Cielo; ma io non ho potuto salir tant'alto ed invano l'ho cercato in terra. Sicché ho riguardato in quella forma, che nell'idea mi sono stabilita" racconta Guido Reni a proposito del suo quadro raffigurante San Michele. Fortunatamente, la sua "idea" doveva essere proprio quella giusta, visto che da allora il suo arcangelo viene citato come modello di bellezza assoluta. La composizione complessa e allo stesso tempo equilibrata è impostata secondo la diagonale individuata dalla spada e della gamba sinistra dell'arcangelo. Alla grazia e alla bellezza di Michele fanno da contrappunto la bruttezza e l'aria sofferta di Satana, rappresentato in forme antropomorfe. Le infinite trasparenze e sfumature dei colori, realizzate attraverso delicatissimi toni intermedi e le vibrazioni tenui di gamme grigio-argento, contribuiscono a rendere quest'opera come la più famosa nell'ambito dell'iconografia relativa all'arcangelo Michele a tal punto che nel tempo è stata più volte reinterpretata come nel 2004 ha fatto il Maestro Mario Ceroli in una vetrata policroma nella parete di fondo del sacrario per i caduti in servizio, all'interno della Scuola superiore di Polizia.

Giancarlo De Leo

SAN MICHELE ARCANGELO IN LOTTA COL DEMONIO

Francesco Cozza

1635, Olio su tela (292x195 cm), Roma - Chiesa di Santa Maria del Carmine alle Tre Cannelle

Ricomparso sulla scena artistica nel 2008 dopo un ritrovamento quasi casuale, il quadro è una delle interpretazioni più interessanti e suggestive della battaglia celeste e della vittoria del bene sul male narrata nell'Apocalisse di Giovanni. A sottolineare la diversa natura dei due protagonisti l'autore attraverso l'uso magistrale della luce direzionata usa tinte metallico/celesti per l'Arcangelo, più terrose per la rappresentazione del demonio. Ciò che più colpisce, oltre al colore plumbeo delle ali, è il contatto che si genera fra i due contendenti attraverso lo sguardo: certamente di sfida quello di Satana verso colui che sta per sconfiggerlo. E' la sfida del male sul bene; è forse per questo che nel 1934 si decise di occultare la tela dietro una più rassicurante immagine di Santa Teresa del Bambin Gesù.

SAN MICHELE ARCANGELO SCONFIGGE LUCIFERO

Corrado Giaquinto

1720-25, Olio su tela (135x98 cm), Città del Vaticano - Pinacoteca Vaticana

L'opera è tipica dell'eloquente linguaggio tardo Barocco. La composizione geometrica è suddivisa in due parti; in basso gli angeli ribelli creano una sorta di piramide dal cui vertice Michele è pronto a sferrare il colpo finale. L'effetto della luce fa risaltare in primo piano le due figure dei protagonisti: l'arcangelo e l'angelo ribelle che, sebbene non più alato, non ha ancora assunto fattezze demoniache.

SAN MICHELE ATTERRA IL DEMONIO

Eugène Delacroix

Seconda metà del XIX secolo, Affresco, Parigi - Cappella di Agnes a S. Sulpice

Su uno sfondo di nubi infuocate dalla luce del tramonto, al centro dell'ellisse si staglia la figura di San Michele, eroicamente isolata; l'orizzonte basso del campo di battaglia si incrocia con la lancia quasi perfettamente verticale dell'arcangelo. Lo svolgimento del tema, la composizione, i forti contrasti e i colori lividi non lasciano dubbi: questo San Michele rappresenta un esemplare manifesto del romanticismo.

Scultura

Intraprendiamo ora un viaggio nel tempo e nello spazio alla ricerca delle opere più o meno note che, attraverso l'uso dei materiali più disparati e con tutti i mezzi espressivi, hanno materializzato – dal tardo antico alla contemporaneità – la figura di San Michele, seguendo le trasformazioni apportate dall'evoluzione della storia, del pensiero e del gusto e dalla sensibilità personale degli artisti che l'hanno immaginata.

PSICOSTASIA

Autore sconosciuto

XIII secolo, pietra, Talignano (PR) - Chiesa di San Biagio (lunetta del portale)

Ecco una rara, curiosa e divertente immagine dell'arcangelo Michele mentre attende alla psicostasia: la pesatura delle anime. La psicostasia ha origini antichissime, la troviamo fin nell'antico Egitto faraonico poi nel mondo greco, ove è appannaggio del dio Ermete, al quale nella civiltà romana succederà Mercurio. L'avvento del cristianesimo vedrà l'arcangelo Michele sostituirsi a Ermete/Mercurio. Il tema della psicostasia micheleica è poco frequente in Italia e invece domina sovrano in terra francese; un esempio fra tutti il portale del Giudizio universale nella Cattedrale di Notre-Dame a Parigi. La

chiesa di San Biagio si trova lungo la via Francigena, percorso dei pellegrinaggi fra Canterbury e Roma, ed è ben nota l'importanza di questi tracciati viari per la circolazione delle merci e la diffusione della cultura nel medioevo. È allora di probabile importazione francese il bassorilievo romanico che orna la lunetta del portale della chiesa e che mostra San Michele (il bene) e il diavolo (il male) mentre sorreggono una bilancia, contendendosi due anime; il male lotta però con l'inganno, un secondo piccolo demonio – sghignazzante e burlone! – tira la bilancia con un uncino, nel vano tentativo di farla pendere dalla sua parte... ma il piatto pende decisamente dalla parte del bene.

Autore

sconosciuto

VI secolo, avorio,
Londra - British
Museum

*Parte destra di un
dittico in avorio,
conservato al British*

Museum di Londra, questo San Michele degli inizi del VI secolo testimonia in maniera esemplare "l'età dell'oro" di Giustiniano, nella quale confluiscono elementi tardo-romani, cristiani e influssi orientali. L'Arcangelo è rappresentato come alto dignitario della corte divina; in posizione frontale, sostiene il globo crucigero e la croce pomata, secondo la più antica tradizione bizantina. La decorazione cesellata dell'arco e i palmizi evocano l'oriente, ma la figura è inserita in una nicchia inquadrata da due classiche colonne corinzie.

Andrea della Robbia

1450 circa,
terracotta invetriata,
New York - Met

Claus Sluter

prima metà del XV
secolo, marmo,
Bruxelles -
Palazzo comunale

Le due opere qui messe a confronto misurano perfettamente la distanza che separa, intorno al 1450, il tardo gotico nordeuropeo dal primo rinascimento toscano. Sopra, la lunetta in terracotta invetriata di Andrea della Robbia (ora al MET di New York) viene utilizzata per dispiegare "a tutto sesto" le ali di Michele che si inscrivono serenamente nella semicirconferenza. L'ampio spazio a disposizione permette all'arcangelo di aprire il braccio che impugna la spada e di esporre agevolmente anche la bilancia che pesa le anime. A fianco, invece, la copia del San Michele posto sul portale del Palazzo municipale di Bruxelles, compreso nella nicchia a forma di finestra gotica, presenta delle ali chiuse quasi a bozzolo, più simili a scudi che a strumenti di volo. Ne consegue un atteggiamento contrito e quasi timorato, con i gomiti chiusi e i polsi vicini al petto: la sua azione, invece che impetuosa, risulta impacciata, soffocata dalla gratuita cornice architettonica alta e stretta, la cui ragione d'essere va evidentemente ricercata solo nella persistenza della tradizione gotica nei Paesi del Nord. L'opera, di Claus Sluter o della sua scuola, è comunque un capolavoro: presenza fisica e modellato di Michele sono paragonabili a quelle delle coeve opere di Nanni di Banco o Jacopo della Quercia, i due massimi maestri toscani a cavallo tra tardo gotico e rinascimento.

Alessandro Algardi

1647, bronzo, Bologna -
Museo civico medievale

Nel periodo della massima fioritura del barocco l'Algardi fu il maggior esponente della corrente classicista, espressione di un bello ideale - insieme estetico e morale - che già aveva contraddistinto la poetica di Guido Reni. Non è un caso quindi che il gruppo scultoreo che rappresenta San Michele Arcangelo mentre abbatte il demonio si ispiri al più ben noto dipinto dello stesso Guido Reni, che lo precede di pochi anni. Il bel volto dell'angelo, le ali elegantemente dispiegate, la posizione del suo giovane corpo - fino alla cintola - sembrano la traduzione plastica dell'opera reniana, richiamando alla memoria gli stessi canoni di bellezza. Poi, in basso, il ritmo si rompe, si fa concitato: le vesti del santo si involuppano attorno alle gambe mentre il demonio - il cui volto si deforma in una smorfia di dolore, contrappunto all'efebica bellezza del viso del santo - protende il braccio sinistro in un ultimo, disperato, tentativo di salvezza, conferendo pathos e drammaticità alla scena.

Raffaello da Montelupo

1544, marmo e metallo, Roma -
Castel Sant'Angelo

Tra tutti gli arcangeli è senz'altro il più classico e il più bello: corporatura e posa da eroe greco, corazza e panneggi modellati con assoluta maestria, malinconico viso michelangiolesco. Questa statua è l'unica rimasta tra le numerose sculture raffiguranti l'Arcangelo, poste sulla sommità del Castello prima di quella settecentesca tuttora presente. Aveva allora ali dipinte, dorate e traforate per lasciar passare il vento: purtroppo ne è rimasto solo lo scheletro. Magnifica opera del 1544 di Raffaello da Montelupo, nel 1752 era già in uno stato di tale degrado da dover lasciare il posto al bronzo di Verschaffelt che ancora oggi domina il panorama di Roma.

**Luca Giordano, Lorenzo Vaccaro,
Giovann Domenico Vinaccia**

1691, argento, argento dorato,
zaffiro sul pettorale, Napoli -
Museo del tesoro di San Gennaro

Magistralmente tradotta in argento e argento dorato dallo scultore orafo Giovan Domenico Vinaccia, la statua, a dimensione naturale, è stata realizzata su disegno del pittore Luca Giordano e bozzetto di Lorenzo Vaccaro. La figura del santo presenta molte similitudini con l'opera pittorica dello stesso soggetto, realizzata dal Giordano nel 1666 -

ci si riferisce all'elmo piumato, all'abbigliamento dell'angelo e al drappo che lo avvolge - ma, mentre nell'immagine dipinta, San Michele, grazie all'ampiezza del gesto e alla morbidezza delle vesti, comunica una sorta di serenità pur nella violenza della scena, questo non avviene nella scultura, ove l'arcangelo appare irrigidito nell'atto di sconfiggere il diavolo, rappresentato in forme zoomorfe. Il gruppo scultoreo più che al noto passo dell'Apocalisse sembra infatti ispirarsi all'interpretazione iconografica diffusasi nel periodo dell'Inquisizione; l'arcangelo a spada sguainata assicura la vittoria sul nemico, e il nemico è l'eresia. Allora il motto QUI S UT DEUS? (traduzione latina di Mi-Ka-El?, "Chi è come Dio?") che campeggia sullo scudo del santo, assume il valore di un grido di battaglia e di sfida proprio nei confronti degli eretici.

Giancarlo De Leo

Pietro Bracci

1736, legno, Roma - Castel Sant'Angelo

Questa splendida statua, destinata a ornare l'altare della cappella di Leone X, è un raro esempio di come la scultura su legno, se realizzata magistralmente, possa raggiungere livelli pari alla scultura su marmo.

Il San Michele del Bracci è un fanciullo dai lineamenti femminili e colpisce l'attenzione per i particolari, si noti la cura dell'incisione delle foglie di quercia sull'elmo. Vestito da soldato così come vuole la tradizione iconografica, immortalato nell'azione di riporre la spada che in questo caso è il gladius, l'Arcangelo sembra appena atterrato con leggiadria sulle nuvole che fanno da base, mentre il vento ancora fa muovere le frange in cuoio dell'armatura. Tutto colpisce l'attenzione dello spettatore: il movimento, i forti contrasti di luce e l'attenta resa volumetrica.

Peter Verschaffelt

1752, bronzo originariamente rivestito di una superficie dorata, la corazza era ricoperta di lamine d'argento, Roma - Castel Sant'Angelo

Annunciato dai dieci angeli marmorei che ornano ponte Sant'Angelo, l'Arcangelo Michele si staglia nel cielo di Roma dal punto più alto del mausoleo di Adriano. È opera dello scultore fiammingo Peter Verschaffelt e raffigura la materializzazione della "visione" di papa Gregorio Magno. È il 29 agosto del 590 e la città di Roma è flagellata da una terribile pestilenza; per invocare la misericordia divina il papa organizza una processione. Giunti all'altezza del mausoleo di Adriano i fedeli vedono comparire nel cielo un angelo (Michele) che ripone la spada e improvvisamente la pestilenza cessa! Questa, almeno è la leggenda che si racconta... da allora il mausoleo ha assunto il nome di Castel Sant'Angelo. Il bronzo trasmette un duplice e inquietante messaggio: San Michele è colto in un atto pacifico, rassicurante - rinfodera la spada, segno che la battaglia è cessata e l'uomo è stato perdonato - e rappresenta quindi la manifestazione della misericordia divina, ma la spada riposta era stata in precedenza sguainata, certamente non a protezione degli uomini ma contro di essi; e allora l'arcangelo può anche essere strumento dell'ira divina.

Francisque-Joseph Duret

1860, bronzo, Parigi - Fontana Saint-Michel

L'Arcangelo di Francisque-Joseph Duret è un vero manifesto delle tendenze eroico-romantiche della Parigi intorno alla metà del XIX secolo. Michele è qui rappresentato da solo contro Satana, ma grazie alla postura e al gesto solenne lascia facilmente immaginare le schiere angeliche delle quali è il comandante, e che sembra richiamare a sé per mostrare il suo trionfo. Il gruppo bronzeo è frutto della stessa dimensione culturale che ha generato la "Libertà che guida il popolo", o lo stesso Saint-Michel di Saint-Sulpice, due celeberrime tele di Delacroix.

Venanzo Crocetti

1936, bronzo, Aprilia (RM) - piazza Roma

Poco angelica e molto terrena è l'immagine dell'Arcangelo Michele raffigurata dalla statua bronzea che domina piazza Roma ad Aprilia; il volto è giovane e la possenza del corpo è sinonimo di potenza, della potenza con cui ha appena sconfitto il male.

La scultura interpreta infatti il celebre passo biblico della sconfitta degli angeli ribelli per opera di San Michele, il principe delle armate celesti. La città di Aprilia, nata nel 1936, è una "città di fondazione", voluta dal regime fascista nell'ambito del programma di bonifica dei territori dell'agro pontino; del fascismo interpreta quindi l'impostazione urbanistica, architettonica e artistica.

All'indomani del primo conflitto mondiale, attorno alla rivista "Valori plastici" un gruppo di artisti e critici d'arte - sostenuti dalla politica culturale del Regime - teorizzavano il recupero dei valori nazionali e italici, rivalutando il realismo tre-quattrocentesco, quindi la prospettiva, i volumi puri e i valori plastici... e allora non può stupire che il San Michele realizzato da Venanzo Crocetti per Aprilia risulti essere la fedele trasposizione tridimensionale di quello pittorico di Piero della Francesca, di colui che, meglio di altri, ha saputo esprimere questi valori nella pittura del suo tempo: il XV secolo.

Jacob Epstein

1959, bronzo, Coventry (GB) - Cattedrale

Avvicinandosi da sud-est alla Cattedrale di Coventry non si può non rimanere colpiti dal gruppo bronzeo che sembra avere appena trapassato il muro della chiesa. L'opera di Jacob Epstein è limpidamente costruita seguendo la grande "X" disegnata dalle gambe e dalle ali dell'arcangelo, in levitazione sopra il demonio in catene, disteso e prigioniero, ancora vivo: la punta della lancia è rivolta verso l'alto, in attesa del giudizio supremo. Michele è raffigurato in un gesto di forte consapevolezza e di contenuta esultanza, come un atleta olimpico degli Anni '50.

Sergio Rodella (meridiana)

2009, bronzo ossidato e dorato, acciaio inox, vetro,
Granmichele (CT) - piazza Dante

Classica e insieme rivoluzionaria, sapiente connubio fra forma, materia, luce, colore ed energia: è la statua del San Michele contemporaneo - opera dello scultore Sergio Rodella - che dal 2009 scandisce il tempo a piazza Dante nella città di Granmichele. Il classicismo dell'opera è stato già ben sottolineato dalla critica, che l'ha definita la "Nike di Rodella", mettendone peraltro in evidenza la composizione a chiasmo, ripresa dal canone policleteo. Della scultura vanno inoltre sottolineate le forti, quasi violente geometrie, che naturalmente si modificano secondo i differenti punti di vista; l'immagine frontale ne evidenzia anche il significato simbolico: l'angelo rappresenta la congiunzione tra la terra e il cielo. Infatti il braccio sinistro protende verso il cielo un mattone che raffigura l'impianto planimetrico della "città ideale" di Granmichele, gli fa da contrappunto la spada/gnomone che punta verso la meridiana, verso la terra. Ciò che rende rivoluzionaria l'opera è però l'uso della materia: bronzo ossidato e lucidato per le gambe, poi acciaio, poi ancora bronzo - dorato - e, infine, vetro colorato per le ali. Sulla meridiana il sole nel suo percorso segna in maniera ritmica e sempre uguale lo scorrere del tempo poi, riflettendosi sul corpo dell'angelo, crea bagliori luminosi, trasformandolo in continuazione e in maniera sempre diversa. Le ali vitree, attraversate dai raggi solari, si frantumano in infinite schegge colorate e sembrano liberare energia: qui la materia si sublima in luce.

Giuseppe Antonio Lomuscio

2013, bronzo, Città del Vaticano - Giardini vaticani

La statua dell'Arcangelo è stata inaugurata dal Santo Padre Papa Francesco il 5 luglio 2013 presso i Giardini Vaticani, alla presenza del Papa Emerito Benedetto XVI, in occasione della consacrazione dello Stato della Città del Vaticano a San Michele e a San Giuseppe.

Il gruppo scultoreo, alto oltre 5 metri, splendida opera di Giuseppe Antonio Lomuscio, è realizzato in bronzo per fusione a cera persa; il basamento in travertino è caratterizzato dalla presenza di due bassorilievi in bronzo che riproducono gli stemmi papali di Benedetto XVI e di Papa Francesco.

Architettura

Innumerevoli sono i luoghi dedicati a San Michele, solo in Europa se ne contano centinaia. Avremmo voluto – ma certo non potuto mostrarvi, perché purtroppo scomparso da tempo – il leggendario Micheleion sul Bosforo, “padre” di tutti i santuari dedicati; avremmo potuto e voluto illustrare molti altri luoghi altrettanto affascinanti; citiamo ad esempio il Michael di Amburgo in Germania, o la cattedrale di Coventry in Gran Bretagna, o qualche monastero ortodosso in Grecia ma evidenti questioni di spazio ci hanno costretto a selezionare, seppure a malincuore, solo poche architetture dedicate all'Arcangelo.

ITALIA - MONTE SANT'ANGELO, SANTUARIO DI SAN MICHELE

Nel V secolo sul promontorio del Gargano nasce il più antico e famoso luogo di culto dedicato all'arcangelo Michele; tutto nasce intorno a una delle tante grotte del luogo, sullo sfondo di un mondo pagano agropastorale. Secondo la leggenda il biondo arcangelo appare nel luogo per ben tre volte e, nell'ultima apparizione, rivela al vescovo di Siponto che la grotta è stata consacrata al culto cristiano dalla sua presenza; constatato che effettivamente in essa esiste un altare ricoperto da un panno prezioso e da una croce, il vescovo fa allora costruire all'ingresso della grotta una chiesa dedicata a S. Michele, inaugurata il 29 settembre del 493 d.C. Da questo luogo, da sempre aperto agli scambi commerciali e culturali con l'Oriente, il culto si diffonde nel resto dell'Europa, nelle zone dipendenti da Bisanzio e nei territori longobardi. La piccola chiesa originaria è stata ampliata e rimaneggiata nel tempo. Nella veste attuale presenta una facciata, risalente al 1865, caratterizzata da due arcate a sesto acuto sormontate da un frontone triangolare, al centro del quale,

tra due piccoli rosoni, spicca un'edicola con la statua di San Michele arcangelo, comunemente attribuita al Sansovino e precedentemente collocata nella sacra grotta. I due portali di facciata immettono in un vestibolo dal quale ha inizio una scalinata risalente all'epoca angioina (XIII secolo) che porta verso la grotta. All'esterno svetta il campanile di forma ottagonale, voluto da Carlo I d'Angiò come ringraziamento a San Michele per la conquista dell'Italia meridionale e realizzato alla fine del XIII secolo.

FRANCIA - MONT SAINT MICHEL

Grazie all'Arcangelo andiamo in Normandia a conoscere un luogo unico al mondo, di notevole interesse architettonico e paesaggistico, scenario delle più grandi maree dell'Europa continentale, patrimonio dell'umanità fin dal 1979. Si tratta di un colle che sorge su un isolotto, oggi collegato alla terraferma da una strada sopraelevata, su cui svetta un'imponente abbazia edificata tra il X e il XVI secolo e dedicata a San Michele arcangelo. Come a Monte Sant'Angelo la consacrazione del primitivo impianto, avvenuta nel 709, sconfinava nella leggenda, essendo legata a tre apparizioni successive dell'arcangelo. Nel monastero si stratificano nel tempo vari edifici: la chiesa preromanica, la chiesa abbaziale del XI e del XV secolo, i complessi conventuali romanici e gotici che creano uno spazio di insieme che consente di ripercorrere, semplicemente voltando lo sguardo, mezzo millennio di storia dell'architettura. Trasformata in prigione dal tempo della Rivoluzione fino al Secondo Impero, l'abbazia è denominata "Meraviglia dell'Occidente" e dichiarata monumento storico alla fine del XIX secolo. Dal 1969 è gestita da una comunità monastica che assicura una presenza spirituale permanente.

GERMANIA - HILDESHEIM, MICHAELISKIRCHE

Pietra miliare della storia dell'architettura e iniziata subito dopo l'anno 1000, modello esemplare del passaggio tra l'arte ottoniana e l'arte romanica. L'edificio sviluppa e porta a compimento il modello di organizzazione spaziale dell'antica chiesa abbaziale carolingia di Centula; ha un corpo centrale a tre navate, concluso simmetricamente alle estremità con due transetti e due cori, con una torre quadrata in ognuno dei punti d'intersezione. Il coro occidentale è sottolineato da un deambulatorio e dalla cripta. Pianta e alzato della costruzione seguono rapporti matematici ben precisi fra le parti. Dall'esterno l'effetto voluto – e in effetti, percepito – è quello di una composizione armonica di solidi elementari. Ci sono fondati motivi per ritenere che il promotore della costruzione – il vescovo Bernardo da Hildesheim, poi divenuto un famoso santo – ne sia stato anche il progettista. Particolare curioso: la chiesa è attualmente destinata ai riti evangelici luterani, mentre la cripta a quelli cattolici.

BELGIO - BRUXELLES, CATHÉDRALE DES SAINTS MICHEL ET GUDULE

L'origine della fabbrica va ricercata in una piccola chiesa edificata intorno all'anno 1000 e dedicata al culto di San Michele arcangelo; ampliata successivamente diventa cattedrale per volontà del Duca di Brabante. I lavori per l'edificazione della cattedrale hanno inizio intorno al 1226 e terminano dopo circa tre secoli, per questo nella fabbrica coesistono stili diversi: al gotico brabantino si sovrappongono elementi quattrocenteschi e rinascimentali. L'impianto planimetrico è a croce latina con transetto e coro, cinto da deambulatorio. L'aula, a otto campate, è divisa in tre navate da pilastri cilindrici che sorreggono archi ogivali. L'interno è illuminato da splendide vetrate policrome che rendono lo spazio molto suggestivo, accentuandone la sacralità. La maestosa facciata gotica è caratterizzata dalle due torri laterali gemelle che si stagliano per un'altezza di 64 metri sulla piazza antistante e serrano la facciata, caratterizzata dall'assenza del rosone, tipico delle grandi cattedrali gotiche coeve, rimpiazzato da un'ampia polifora.

FEDERAZIONE RUSSA - MOSCA - ARCHANGELSKIY SOBOR

Alvise Lamberti da Montagnana, architetto veneto, nel XV secolo è chiamato a ricostruire la cattedrale di San Michele Arcangelo, destinata ad essere il nuovo mausoleo degli zar. La soluzione planimetrica adottata è quella tradizionale: un impianto basilicale con la navata centrale maggiore e le due laterali minori divise da pilastri rettangolari, mentre le facciate esterne sono risolte secondo una grammatica con forti richiami al Rinascimento italiano; sono scandite verticalmente da lesene, mentre enfatiche cornici corrono in orizzontale lungo le linee di imposta delle grandi arcate a tutto sesto. La costruzione presenta aspetti bizzarri ed incongrui perché la geometria delle facciate, le enormi conchiglie intagliate – di chiara ispirazione veneta – che decorano le lunette delle volte al piano superiore e i capitelli corinzi che concludono le lesene, mal si coniugano con le cupole dorate a fiamma, di gusto tipicamente orientale, disposte secondo un impianto a quincunx.

GRAN BRETAGNA - ST. MICHAEL MOUNT

"Risposta" britannica all'omonimo e più famoso santuario francese, anche questo luogo in Cornovaglia è dedicato all'Arcangelo Michele, che secondo la leggenda vi sarebbe apparso nel 495 e al quale nel XII secolo alcuni monaci benedettini, provenienti proprio dal Mont Saint-Michel in Normandia, dedicarono un'abbazia sostituita poi nel corso del XVI secolo dall'attuale fortezza. Dell'abbazia sopravvivono ancora la primitiva cappella e il refettorio. Tuttora meta di importanti pellegrinaggi, l'isola è collegata da un tragheto alla città di Marazion (oltre che da una lingua di terra durante la bassa marea, similmente a quanto avviene nel "modello" originale in Francia).

SPAGNA - BARCELONA, SANT MIQUEL DEL PORT

Uno dei primi edifici ad essere completato a Barceloneta (la frazione marittima di Barcellona), Sant Miquel del Port è stato iniziato nel 1753 e finito dal 1755 sotto la direzione dell'architetto Ribes Damia. Non ha campanile e anche la cupola è piuttosto piccola perché tutte le altezze dei fabbricati di Barceloneta erano state volutamente tenute basse per evitare danneggiamenti da "fuoco amico", quello proveniente dai cannoni della soprastante Ciutadella a difesa di Barcellona e diretto alle navi nemiche. L'esterno della chiesa mostra il ritardo stilistico e le ingenuità provinciali della costruzione: in piena età tardobarocca, la serena tripartizione della piatta facciata a due ordini, ottenuta mediante coppie di colonne binate e raccordata da volutine fuori scala, sembra clonata da modelli italiani antecedenti di due secoli. Tra le varie iscrizioni, va qui citata "iam in tuto" (finalmente al sicuro), che allude alla protezione di Sant Miquel, anche contro i pericoli del mare.

Giancarlo De Leo

FINLANDIA - TURKU, MIKAELINKIRKKO

Opera giovanile di Lars Sonk, progettata nel 1893 quando era ancora uno studente, è un tipico esempio dello stile romantico/neogotico dell'architettura nordica. È una lunga chiesa a tre navate, con matronei e un coro poligonale. La guglia principale del pittoresco campanile arriva ad un'altezza di 77 metri. Le opere murarie sono in mattoni rossi, mentre il tetto è di ardesia grigia norvegese. In ossequio allo spirito nazionalista dell'epoca, la maggior parte del materiale utilizzato per la costruzione della chiesa è comunque proveniente dalla Finlandia. Ad esempio, la pietra naturale utilizzata per le fondazioni, i gradini e le pareti, è stata estratta non lontano da Turku.

**NORVEGIA -
HAMMERFEST,
ST. MICHAEL KIRKE**

Completata nel 1958 la chiesa non si fa certo notare per lo stile architettonico ma piuttosto per la collocazione geografica: è letteralmente "in capo al mondo", vicino a Capo Nord. La struttura incorpora anche una piccola scuola cattolica. Un sorprendente mosaico neoespressionista raffigurante San Michele che trafigge il drago colora ed anima una delle pareti esterne.

**UCRAINA - KIEV,
MIKHAYLOVSKY
ZLATOVERKHYY
MONASTYR**

L'antico monastero dedicato a San Michele - una fabbrica di impianto medievale, ampliata ed arricchita nel tempo in un intreccio di stili che compendia in un insieme armonico secoli di storia

dell'architettura - viene demolito nel 1936 per volontà delle autorità sovietiche perché ritenuto di scarso valore artistico. Dopo la caduta dell'Unione Sovietica e l'indipendenza dell'Ucraina si decide di ricostruire il complesso secondo le antiche linee architettoniche. Il progetto viene realizzato nell'ultimo decennio del XX secolo ed oggi la nuova cattedrale si staglia confondendosi con l'azzurro del cielo nel quale, invece, risplendono le sette cupole dorate.

GERMANIA - MONACO DI BAVIERA, MICHAELSKIRCHE

La chiesa di San Michele (in tedesco: Michaelskirche) è una delle chiese più importanti di Monaco di Baviera e di tutto il Nord Europa, centro del potere cattolico oltre le Alpi, di fatto dove nacque la ricattolicizzazione del mondo di lingua tedesca dopo la riforma luterana.

La facciata su tre livelli e con una doppia entrata, è un tipico esempio di tardorinascimento nordico dove si alternano elementi classici e motivi locali come la scalettatura dei discendenti. Da una serie di nicchie si affacciano le statue di signori bavaresi e imperatori, impegnati nella difesa del cristianesimo. Il piano terra è dominato da una magnifica opera del 1588 di Hubert Gerhard: una statua in bronzo di San Michele che uccide il diavolo; sullo scudo vi è un'immagine del Cristo Redentore. L'ampio interno per la disposizione delle cappelle laterali lungo la navata centrale ricorda la chiesa del Gesù di Roma. La volta a botte della navata è una delle più grandi dopo quella della Basilica di San Pietro in Vaticano. Il coro termina con un imponente altare maggiore incentrato sulla pala di Christoph Schwartz, raffigurante la Caduta degli Angeli ribelli, del 1587.

